

УДК 37.02

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/51/36>

ВНЕКЛАССНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗА УЧИТЕЛЯ В РОМАНЕ ЖУНАЯ МАВЛЯНОВА «ЯСНОЕ НЕБО»

©Музулманов М. У., Школа-лицей №52, г. Ош, Кыргызстан, tuigun_bm@mail.ru

©Маматова А. А., Ошский государственный университет, г. Ош, Кыргызстан

©Раимбердиев З. С., канд. пед. наук, Ошский государственный университет,
г. Ош, Кыргызстан

EXTRACURRICULAR STUDY OF TEACHER IMAGE IN THE NOVEL 'CLEAR SKY' BY ZHUNAI MAVLYANOV

©Muzulmanov M., Lyceum school no. 52, Osh, Kyrgyzstan

©Mamatova A., Osh State University, Osh, Kyrgyzstan

©Raimberdieva Z., Ph.D., Osh State University, Osh, Kyrgyzstan

Аннотация. В литературе послевоенных лет писателем, который обратился к образу учителя стал Ж. Мавлянов. Он, изучая образ учителя со всех сторон, сумел описать его многогранную деятельность, его место в человеческом обществе, его борьбу, победы и поражения. Темы войны и образования составляют сюжетно–композиционную линию романа и описываются события, развиваемые вокруг данных тем. В романе «Ясное небо» умело и конкретно раскрыт образ простого сельского учителя Сапара, который, несмотря на тяжелую жизнь в годы войны, трудился во имя процветания жизни народа, боролся за счастливое его будущее, трудился с чистой совестью. Сапар отличался трудолюбием, простотой, добротой, от всей души работал, чтобы вносить свою лепту в образование. В статье проанализированы образ учителя, проблемы воспитания и школьной жизни, предложены методические рекомендации по внеклассному изучению романа «Ясное небо» Ж. Мавлянова в 11 классе с применением новых технологий обучения.

Abstract. In the literature of the postwar years, Zh. Mavlyanov became a writer who turned to the image of a teacher. Studying the image of a teacher from all sides, he managed to describe his many-sided activity, his place in human society, his struggle, victories and defeats. Themes of war and education make up the plot-compositional structure of the novel and describe the events developed around these themes. In the novel 'Clear Sky' skillfully and specifically revealed the image of a simple rural teacher Sapar, who, despite the hard life during the war, worked for the prosperity of the life of the people, fought for a happy future, worked with a clear conscience. Sapar was distinguished by diligence, simplicity, kindness, he worked with all his heart to contribute to education. The article analyzes the image of the teacher, problems of upbringing and school life, offers methodological recommendations for the extracurricular study of the novel 'Clear Sky' by Zh. Mavlyanov in 11th grade using new learning technologies.

Ключевые слова: автобиографические произведения, образ учителя, школа, школьная жизнь, воспитание, рассказ, повесть, роман, технологии обучения, прием «место героя», педагогические технологии.

Keywords: autobiographical works, teacher image, school, school life, upbringing, story, story, novel, learning technologies, 'hero's place' technique, pedagogical technologies.

Ж. Мавлянов перед началом Великой Отечественной войны учился в Джалал-Абадском педагогическом училище, отсюда уехал на фронт, в 1944 г. вернулся, получив ранение и в 1948 г. окончил Джалал-Абадский учительский институт. После чего он работал учителем в школах «Иринжит», имени Горького, «Кызыл-Дыйкан» Караванского (Джанги-Жольского, ныне Аксыйского) района, с 1955 по 1966 год одиннадцать лет напролет работал директором школы-интерната в райцентре. Значит, он дышал «школьным, классным воздухом», знал школьную жизнь от «А» до «Я», в то же время писал очерки, стихи, статьи на тему школы и учителя, вел дневник.

При чтении произведений Ж. Мавлянова читатель едва замечает, что биографические материалы вместе с «запахом» самого автора срослись с описуемыми событиями. Так, герои повести «Учительница русского языка» Мария Павловна и Нурдин, оставляя учительскую работу, уехали на войну...

Мария Павловна — приехав в село, где нет ни одного русского или русскоязычного человека, начинает работать с таким вдохновением и энтузиазмом, как будто уведёт это село в другую планету. В этой школе было порядка 300 учащихся и четырнадцать учителей. Среди них — Нурдин, который «молчалив, неразговорчив, в свободное от уроков время не болтает бесполезно, как другие, а сядет в угол небольшой учительской комнаты с газетой или книгой...» «...Как начала работать Мария в этой школе, характер Нурдина изменился» [1, с. 330]. Это изменение привело к тёплым отношениям между этими двумя учителями. В описание этих отношений местами включаются эпизоды, как учительская жизнь, экскурсия со школьниками, способы обучения, а с уходом Нурдина на фронт школьная жизнь отводится на задний план, а на передний выходит тема любви. Их любовь была такая же, как свои профессии — питали святое чувство друг к другу, почитали её как нечто сокровенное и священное. Развитие событий повести в мелких деталях и жизненных событиях незаметно подводит к тому, что Мария тоже просилась в армию, наконец уехала, прибыла туда, где воевал Нурдин и они погибли на поле боя.

Как и айтматовский Майсалбек, они не достигли главной жизненной цели — стать учителями. В трагической гибели этих учителей виновата война! Но зато жизнь свою отдали за Родину, за победу. Они — победители. В этой победе читатель увидит патриотизм и чистую совесть учителей, которые старались приблизить победу страны в Великой Отечественной войне.

Но в любом случае почти единственным произведением, более глубоко и разносторонне раскрывшим образ учителя, является роман Джуная Мавлянова «Ясное небо», состоящий из двух книг. Первая книга вышла в свет в 1968 г., а вторая через почти четыре года — в 1971 г.

«Ясное небо» — роман, в котором чётко и убедительно раскрыт яркий образ сельского учителя Сапара через изображение тяжелой жизни народа в дни войны, когда все усиленно работали, чтобы преодолеть все препятствия. Сапар, и простой, и скромный сельский учитель, от всей души, честно и добросовестно трудился во благо Родины на трудном пути просвещения, вкладывая свою лепту своей добротой, трудолюбием.

А также в романе раскрыты образы ряда учителей (Сармат, Джолчубай, Ысман), которые понимали ценность и величие учительской профессии, понимали, что она требует высокой ответственности, тактичности, чистоты, переживаний за все, поиска, созидания нового, и в то же время является самой почетной профессией. Они, несмотря на жизненные трудности, обучали и воспитывали детей, прививая им уважительного чувства к ценнейшим богатствам духовности и культуры народа.

Привлекает читателя ретроспективное мышление главного героя, заключающееся в том, что он представляет все свое прошлое, и оно проходит перед читателем как кинокадры, состоящие из отдельных событий, которые не исправлены, не разукрашены, а преподнесены в черно-белом изображении, как в самой жизни. Основная особенность литературы — в ее ориентированности на человека. Все чувства автора произведения, приводящие его в восторг, все оттенки его восприятия мира запоминаются в особо художественных образах, в переходе к читателю [6]. Нельзя сказать, что Сапар-учитель идеален во всем, он также ошибается как обыкновенный человек, но постепенно, увидев перипетии жизни, исправляет свои ошибки и поймёт, что жизнь – это борьба. Произведение, изображающее войну и село под её влиянием, войну и её участника – учителя, предстает перед нами как художественная ценность, изложенная на эпическом полотне.

Вот что пишет литературовед А. Садыков: «Многие материалы романа автобиографического характера. Это хорошо или плохо? Если писатель не может создать типизированный и индивидуализированный образ, переплетая пережитое самим с художественным вымыслом, то считай, что это произведение ни рыба, ни мясо. А Дж. Мавлянов сумел подняться на высоту обобщения, чего мы хотели от автора. События, происходящие в пределах одного района или одного колхоза, он довел до степени художественной типизации, что не может не повлиять на читателей.

В романе «Ясное небо» есть две сюжетные линии: одна из них — военные события, вторая — жизнь учителей в связи с профессией Сапара. Они согласованы друг с другом, очень умело переплетены. Изображая жизнь в тылу, автор уместно вставляет туда военные эпизоды. Таким образом, читатель получает существенную информацию о фронте, читая роман, написанный в основном на тему тыла» [2, с. 43]. Эти параллельный сюжет и параллельные исторические события, дополняют друг друга, попадая в память писателя, сидящего за столом.

Никто не может отрицать, что учитель — это человек, который дарит неизведанной детской душе первые чувства уважения, чистоты, доброты и любви; это человек, который, обучая и воспитывая, побуждает каждого к правильному шагу в жизни, к формированию как человека. Сапар еще в начальных классах ставил перед собой цель — стать учителем, он всей душой чувствовал и понимал, что учитель имеет особое место в жизни, ибо он воспитывает хозяев будущего, является великим созидателем общества.

К профессии учителя впервые возбудил интерес у Сапара его учитель Джолчубай, который всем сердцем давал детям все, что он знал, как будто от него только зависит все то доброе и хорошее, вселяющее надежду. Он изо всех сил старался, чтобы удачно сложилась судьба каждого учащегося.

Когда Сапар пришел в школу-интернат в райцентре, его желание стать учителем еще усилилось благодаря учителям Сармату и Хакиму Музафаровичу. Есть же хорошие люди везде! «... Мы тоже радуемся вместе с детьми. Это и есть отличие учителей от других. Учитель контролирует своих учащихся всю жизнь, хоть они уже давно стали самостоятельными людьми. Радует их успехам, печалится, раскаивается, когда они претерпевают неудачу...» [3, с. 313-314], — говорит Сармат-агай, любимый учитель Сапара.

Да, в этом и заключается величие учительской профессии. Учитель — это герой, который еще с детства отличался от других собранностью, чувствительностью, сдержанностью, на самом деле он сеет в чистое сердце детей семена доброты и чистоты, вместе с детьми живёт в мире детей.

В свои 25 лет вернулся с войны на костылях, инвалидом (коленная чашечка раздроблена осколками), и, решая посвятить оставшуюся жизнь школе, с начала нового

учебного года сменил звание «солдат» на звание «агай» — пришел заведующим учебным отделом и учителем кыргызского языка и литературы семилетней школы «Кызыл-Дыйкан», где до войны проработал один год.

Но он не смог найти общий язык с заведующим райОНО Керимовым и известным чиновником Мадылбековым, мелкие ссоры и конфликты постепенно переросли в большое противостояние. Такие же разногласия по поводу учительской профессии были между Сапаром и легкомысленной учительницей Алтынай. Эти конфликты и другие вводятся писателем с целью показа уровня компетентности педагогического коллектива и их влияния на будущее учащихся. Писатель очень тщательно «проверяет» Сапара и в педагогическом процессе, и в ситуациях внутришкольной жизни. Сапар посещает уроки учителей, в т.ч. уроки Алтынай, анализирует ежедневные план-конспекты, оказывает им методическую помощь. Значит, он не только личность, он и учитель-методист, и мастер. Образ учителя, развиваясь в аналитическом плане и в эволюционном русле, герой-учитель перед нашими глазами перерастает в личность, с которого можно брать пример. Это так мотивируется писателем.

«...Во время урока, объясняя новый материал, Сапар вспомнил поле боя. Представил тех молодых джигитов, чьи жизни проглотила война, представил их жён и детей, которые остались вдовами и сиротами. Когда Сапар объявил в коридоре весть о Победе, поперхнувшись слезами, не знал, что ответить на вопрос удивленной Артыкжан, у которой брови и ресницы словно оцетинились: «Мама говорит, что моего отца убили некие немцы. А что теперь?..». Он не хотел сказать, что её отец больше никогда не вернётся. Когда дети выполняли упражнение из книги, Сапар осторожно подошёл к парте, за которой сидела Артыкжан, погладил её по голове и сказал: «Тот немец сам умер теперь!». Ведь учителя — люди милосердные... В этом смысле вспоминаются слова великого педагога, Народного учителя Кыргызстана Мамады Байымбетова: «Учительская профессия – профессия чистоты, взаимоотношений, благоденствия и ежедневного испытания перед ребёнком». Следует отметить, что нельзя рассмотреть врознь биографию писателя и его творчество. Естественно, история написания произведения непосредственно рассматривается в неразрывной связи с биографией писателя. Мы хотим сказать, что главный герой романа Сапар является прототипом самого автора. Основой для этого послужит сама биография Джуная Мавлянова: в 1941 г. был назначен учителем Афлатунской неполной средней школы Караванского района, в 1942-1944 годы был участником Великой Отечественной войны, демобилизовался тяжелораненым, после чего работал в неполной средней школе в своем родном селе — сначала завучем, затем — директором. А также ему было присуждено почетное звание «Заслуженный учитель Киргизской ССР» [4, с. 308-310]. Все это подтверждает высказанную мысль.

Произведение отличается богатством души, высокими человеческими качествами героев и изображением их в глубоком переплетении с реальной жизнью. Образ Сапара призывает современное молодое поколение к патриотизму, любви к своей профессии, простоте, человечности и трудолюбию.

Нашего героя Сапара не очень уместно было бы ставить рядом с учителями сегодняшнего дня и сравнивать. Хотя Сапар не был таким интеллектуальным, разносторонне образованным как сегодняшние просвещенцы, он старался выполнить все, что требовала тогдашняя жизнь с помощью имеющихся у него знаний, самое главное, благодаря своим высоким человеческим качествам он сумел управлять и личной, и школьной жизнью. Поэтому он — великий педагог в полном смысле этого слова. Сельские условия жизни сдавили Сапара. Но он чувствовал, что он не только старше всех, но для многих из них

годится в брата. Он начал глубоко понимать не только преимущества своей профессии, но и огромную ответственность» [5, с. 430-431]. Читатели без особого труда замечают, что Сапар, несмотря на жизненные невзгоды, сумел проявить заботу об учащихся и с гордостью выполнял свои педагогические обязанности.

Учитель, прежде всего, должен быть образованным, знающим, и обязательно должен сочетать это с высокой человечностью, любовью к детям, милосердием.

Посмотрим эпизод, где описывается жалостная судьба одного из первых учителей Ысмана, вернувшегося с госпиталя в сентябре 1945 года. Он получил ранение на глаза, один глаз – протезный, второй — поврежденный, но, несмотря на это, солдат-учитель спешил в школу, чтобы продолжить своё любимое дело — учить детей, сеять разумное, вечное, доброе... Это разве не подвиг Ысмана?! «...Итак, Ысман взял 1-й класс, так как учебники 1-го класса были напечатаны сравнительно большими шрифтами — педагогический коллектив семилетней школы «Кызыл-Дыйкан» пополнился еще одним учителем-солдатом. Он, видимо, соскучился по детской душе, обнимая сразу четверых-пятерых, будто курица, огараживающая цыплят; собравшимся вокруг него мальчишкам и девчонкам объяснял что-то очень скурпулёзно...». Посредством нескольких подобных эпизодов на должном уровне раскрыт и образ учителя Ысмана. Он не смог быть равнодушным к своей любимой профессии. Его главной целью было обучение и воспитание детей, подрастающее поколение. Несмотря на инвалидность после войны, он с гордостью продолжил это великое дело.

«В нашей профессии больше муки, чем почета. Это надо терпеть. Воспитать человека человеком — нелёгкое дело. Эту жизнь, если захочет, и очищает сам человек, и оскверняет сам человек. Если захочет, на земле все цветёт, если захочет, обливает кровью... Значит, в его руках - и добро, и зло. Наша обязанность, обязанность воспитателей – воспитать очищающих этот мир. Борьтсья за это. Иначе говоря, бороться за доброе. В этом, сынок, главный долг знания и воспитания. Педагогика испокон веков ставит перед собой именно эту цель. В этом и величие нашей профессии. В этом ее ценность, ее трудность» [5, 359-360], — сказал Сармат-агай. Образ Сапара, который взял на себя всю тяжесть тогдашней школьной жизни, вытерпел все ее трудности, находясь в руководящей должности (зам.директора школы по учебной работе, затем - директор школы), нёс ответственность за её судьбу, может послужить примером для сегодняшних учителей, призывая к трудолюбию, человечности, терпеливости.

«Уметь различать вежливость и культурность от подхалимства и несправедливости – в первую очередь, наша, учительская обязанность», - говорит Сапар [5, 310]. Это подтверждает, что он был учителем, который воспитал в себе эти качества - скромность, культурность и вежливость. В своей педагогической деятельности он привлекал внимание всех именно этими качествами (иногда он не соглашался с мнением чиновников из вышестоящих инстанций – это было для него труднее всего), заслужил авторитет и уважение, успешно руководил коллективом (хотя ввиду тогдашних условий были отдельные недостатки). В произведении так и звучит призыв к человечности, вежливости, уважению к личности. Текст романа от начала до конца сопровождают такие великие идеи, как нравственность, дисциплинированность, милосердие, культура поведения, честность.

«Ясное небо» Дж.Мавлянова есть роман, в котором более глубоко и разносторонне раскрыты школьная жизнь и образ учителя, поэтому в нем встречаются термины, выражающие профессиональные действия героев. Но в литературе, когда тот или иной писатель пишет о людях той или иной профессии, должен учитывать, что его произведение читают представители не только данной профессии, поэтому нельзя описывать все ее подробности, иначе произведение превратится в узкопрофессиональную брошюрку. Ж.

Мавлянов, избегает именно этого, его учителя служат лишь как профессиональный фон романа, главной целью которого является человек и его жизнь, человек и его взаимоотношения. Но в любом случае по исследуемой нами тематике «Ясное небо» считается романом, которому нет равных и по объёму, и по уровню изложения. В то же время в данном произведении автобиографические изложения подтверждают близость героев и описаний к реальной жизни.

При изучении романа «Ясное небо» для учителей можно предложить следующий ход урока, как один из способов развития творческих способностей учащихся.

Цель урока: характеристика героев литературного произведения.

Обоснование заданий: направленность на определение и анализ портрета автора.

Задание, направленное на пробуждение интереса: учащиеся на ватмане или на доске составят список всех героев произведения.

Задания, направленные на усвоение содержания:

Задание 1. Заполните таблицу.

Герой	Качества героя (по произведению)	Действия	Характеристика

Задание 2. Заполните таблицу, посвященную героям.

Имя героя

3 слова, характеризующие героя

Любимый предмет героя

Какие имеются достижения у героя?

Чего боится герой?

Жизненная цель героя

2 события, пережитые героем

Родина героя

Происхождение героя

Задание 3. Согласно правилам приема «Место героя» из класса выбирается ученик для исполнения роли героя. Герою, сидящему в середине классной комнаты, учащиеся задают вопросы по произведению, которые их волнуют. Перед тем, как приступить к выполнению данного задания, учащимся дается время, чтобы записать в тетрадях свои вопросы. Вопросы, заданные герою, можно развивать по нескольким направлениям:

- По ходу сюжета произведения;
- Относительно поднятых проблем;
- Проблемы, связанные с реальной жизнью;
- Личный взгляд героя.

Конец урока.

Дескриптор оценивания:

Знает героя	✓
Умеет проанализировать героев	✓
Умеет задавать героям существенные вопросы	✓

Данное задание можно выполнить в парах, в группах, всем классом.

Задание для закрепления.

Учащиеся с высокой успеваемостью могут проанализировать героев произведения с помощью метода «Дерево решений»:

Класс разделяется на 3 или 4 группы. Каждая группа обсуждает вопрос и впишут в свое дерево (лист ватмана), затем группы меняются местами и впишут свои идеи в дерево соседа.

Задай вопрос.

При самостоятельной работе с текстом учащиеся получают задание «Составьте вопрос». Составляя список героев романа «Ясное небо», по желанию выбирают героя и задают вопросы. Например, задают вопросы, начинающиеся со слов «Кто...?», «Когда...?», «Почему...?», «Где...?». Целесообразно ограничить время и количество вопросов.

В любом случае, чтобы правильно, грамотно и кратко сформулировать вопрос, ученик хотя бы поверхностно должен пролистать произведение. Но в этом случае ученик быстрее ознакомится с текстом, чем при получении задания «Прочитайте произведение». Подводя итоги, следует отметить самый лучший вопрос и попросить учащихся ответить на него. Этим мы закрепляем изученную тему.

Чем ответ, вычитанный и выученный наизусть из книги, подобный ответ будет наиболее веским.

Список литературы:

1. Айтматов Ч. Заметки о себе. Автобиография. Том 4. М., 1972, 4-6.
2. Садыков А. Жетилүү сапарында. Адабий сын макалалар. Ф., 1980, 180 б.
3. Мавлянов Ж. Ачык асман. Ф., 1968.
4. Самаганов Ж. Советтик Кыргызстан жазуучулары. Ф., 1976.
5. Мавлянов Ж. Ачык асман. Эки китептен турган роман. Ф., 1971.
6. Бектуров Т. М. Художественная литература как средство формирования у учащихся эмоционально-ценностного отношения к природе // Современные наукоемкие технологии. 2016. № 2-2. С. 294-297.

References:

1. Aitmatov, Ch. (1972). Zametki o sebe. Avtobiografiya. (4). M., 4-6.
2. Sadykov, A. (1980). Zhetilyu saparynda. Adabii syn makalalar. F. 180.
3. Mavlyanov, Zh. (1968). Achyk asman. F.
4. Samaganov, Zh. (1976). Sovettik Kyrgyzstan zhazuuchulary. F.
5. Mavlyanov, Zh. (1971). Achyk asman. Eki kitepten turgan roman. F.

6. Bekturov, T. M. (2016). Khudozhestvennaya literatura kak sredstvo formirovaniya u uchashchikhsya emotsional'no-tsennostnogo otnosheniya k prirode. *In Sovremennye naukoemkie tekhnologii*, (2-2). 294-297.

*Работа поступила
в редакцию 14.01.2020 г.*

*Принята к публикации
19.01.2020 г.*

Ссылка для цитирования:

Музулманов М. У., Маматова А. А., Раимбердиев З. С. Внеклассное изучение образа учителя в романе Жуная Мавлянова «Ясное небо» // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №2. С. 302-309. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/51/36>

Cite as (APA):

Muzulmanov, M., Mamatova, A., & Raimberdieva, Z. (2020). Extracurricular Study of Teacher Image in the Novel 'Clear Sky' by Zhunai Mavlyanov. *Bulletin of Science and Practice*, 6(2), 302-309. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/51/36> (in Russian).